

Angela Coșciug

*Sémiotique:
éléments et principes
théoriques de base*

Angela COȘCIUG, *Sémiotique: éléments et principes théoriques de base*, Bălți: Presa universitară bălțeană, 2011. 125 p.

S o m m a i r e

Avant-propos et remerciements

Première partie: *Eléments et principes de base d'une sémiotique générale et des sémiotiques spécifiques*

Généralités: *notion de sémiotique et d'objet d'étude de la sémiotique*

Chapitre un: *La sémiotique comme science des signes. Sémiotique et termes voisins*

Préliminaires: *Les premières interrogations de l'homme sur l'usage des signes. Les premières conceptualisations du signe*

1.1. Bref aperçu sur les notions traditionnelles de la sémiotique: *le signe, le champ sémiotique et la sémiosis*

1.1.1. Nature du signe

1.2. La nature de la sémiotique

1.3. Sémiotique et sémiologie

1.3.1. Sémiologie de la signification

1.3.2. Sémiotique, sémiologie et communication

1.4. Sémiotique et sémantique

1.5. Sémiotique et pragmatique

Chapitre deux: *Sémiotique générale et sémiotiques spécifiques. Sémiotique linguistique et sémiotique de l'image. Notion de sémiotiques syncrétiques*

2.1. Sémiotique générale et sémiotiques spécifiques

2.1.1. Les conditions d'une sémiotique générale

2.1.2. Utilisation de la sémiotique peircienne pour produire des sémiotiques spécifiques

2.2. Sémiotique et linguistique. Notions de base de sémiolinguistique

2.2.1. Sémiotique de la production et de l'interprétation

2.2.1.2. Sémiotique de l'acte de lecture

2.2.1.3. Comment former les interprétants des élèves voire les interprétants littéraires? Généralités

2.3. Sémiotique du visuel. Notions de base

2.4. Les sémiotiques syncrétiques

Deuxième partie: *Eléments et principes de base d'une sémiotique binaire*

Chapitre un: *Le carré sémiotique*

Chapitre deux: *Le parcours génératif*

2.1. Notions de base

2.2. Les structures sémio-narratives profondes

2.3. Les structures sémio-narratives de surface

2.4. Les structures discursives

2.5. La textualisation

Chapitre trois: *Le schéma actantiel*

3.1. Notions de base

3.2. Utilisation du schéma actantiel

Troisième partie: *Eléments et principes de base d'une sémiotique triadique*

Chapitre un: *La triade dans les études sémiotiques. Notion de phanéron*

1.1. Notion de triade

1.2. L'interprétant

1.3. Le phanéron (ou phénomène)

1.3.1. Les éléments indécomposables du phanéron

- 1.3.2. La phanéroscopie
- 1.3.3. Rapports entre phanéroscopie et sémiotique
- 1.3.3.1. Combinaison de la phanéroscopie et de la sémiotique

Chapitre deux: *Types et classes de signes*

- 2.1. Types de signes
 - 2.1.1. L'icône
 - 2.1.1.1. L'icône-image
 - 2.1.1.2. L'icône-diagramme
 - 2.1.1.3. L'icône-métaphore
 - 2.1.2. L'indice et ses types
 - 2.1.3. Le qualisigne
 - 2.1.4. Le sinsigne
 - 2.1.4.1. Le sinsigne iconique (rhématique)
 - 2.1.4.2. Le sinsigne indexical rhématique
 - 2.1.4.3. Le sinsigne (indexical) dicent
 - 2.1.5. Le légisigne
 - 2.1.5.1. Le légisigne iconique (rhématique)
 - 2.1.5.2. Le légisigne indexical rhématique
 - 2.1.5.3. Le légisigne indexical dicent
 - 2.1.6. Le symbole et ses types
 - 2.1.6.1. Le symbole rhématique
 - 2.1.6.2. Le symbole dicent
 - 2.1.6.3. Le symbole et l'argument. Généralités
 - 2.1.6.3.1. L'argument déductif
 - 2.1.6.3.2. L'argument inductif
 - 2.1.6.3.3. L'argument abductif
 - 2.1.6.3.4. Modélisation des processus sémiotiques
- 2.2. Classes de signes
 - 2.2.1. Les relations entre les classes de signes. La notion de *treillis des classes de signe*
 - 2.2.1.1. La méthodologie de l'analyse sémiotique peircienne
 - 2.2.1.2. L'analyse sémiotique les consignes